

Categorización de usuarios de Twitter

Francisco Luengo, Carla Morillo y Yaskelly Yedra

Departamentos de Matemática y Computación. Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias.
Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

fluengo@fec.luz.edu.ve, carlamorillo2@hotmail.com, yyedra@fec.luz.edu.ve

Recibido: 08-12-2015.

Aceptado: 29-11-2016.

Resumen

Según estudios, se estima que el conjunto de todos los datos digitales creados, replicados y consumidos por año, pasará de 130 exabytes en 2005 a 40 zettabytes en 2020. Tan solo en la red social Twitter se publicó un promedio de 433 mil tuits por minuto durante el año 2014. Estas inmensas cantidades de datos han dado origen al surgimiento de técnicas y herramientas de análisis que han cobrado gran importancia en el ámbito de los negocios, aunque también encuentran aplicación en estudios tan diversos como los antropológicos, de seguridad nacional, seguimiento de enfermedades, entre otros. Este trabajo tiene como objetivo la implementación de técnicas para establecer categorías de usuarios de Twitter. Tales categorías quedan definidas por el comportamiento de dichos usuarios dentro de esta red social, lo cual provee un conocimiento valioso para estudios como los comentarios. Adicionalmente, se presenta una breve descripción del estado del arte de las aplicaciones para análisis de tuits y sus usos, lo cual sirve de soporte a la presente investigación. El trabajo abarca conexión, captura, organización, y análisis de tuits a través de técnicas de clasificación y agrupamiento. Los resultados muestran lo efectivo de las técnicas empleadas y su potencial para resultados más ambiciosos.

Palabras claves: Twitter, clasificación, k-means

Categorizing Twitter users

Abstract

According to some researches, it is estimated that the set of all digital data created, replicated and consumed per year, will grow from 130 exabytes in 2005 to 40 zettabytes in 2020. Only in the social network Twitter were published an average of 433,000 tweets per minute during 2014. These vast amounts of data have led to the emergence of techniques and analysis tools which have been very important in the field of business, as well as in fields so diverse like anthropology, national security, monitoring of diseases, among others. This work aims to implement techniques to establish categories of Twitter users. Those categories are defined by the behavior of the users into the social network, which provides valuable information for researches like mentioned above. Additionally, a brief description of the state of the art about applications for analysis of tweets and their uses is presented, which serves to support this research. The work covers connection, capture, organization, and analysis of tweets through classification and clustering techniques. The results show how effective the techniques used are and the potential for more ambitious results.

Key words: Twitter, classification, k-means